

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 7 | 49-69 (2023)

DE COLECCIONES DE OBJETOS A REGISTROS ARQUEOLÓGICOS: APORTES A LA HISTORIA INDÍGENA DEL LITORAL DEL RÍO URUGUAY

Das coleções de objetos aos registros arqueológicos: contribuições para a história indígena da costa do Rio Uruguai

From objects collections to archaeological records: contribution to the indigenous history of the Uruguay river coastal

Diana Rosete*, Irina Capdepont** y Carola Castiñeira***

*Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República. Gral. Rivera 1350, 50.000, Salto, Uruguay.
E-mail: dirosete@yahoo.com - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8410-6720>.

**Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República. Laboratorio de Estudios del Cuaternario, Unidad de Ciencias de la Epigénesis, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República - Ministerio de Educación y Cultura. Iguá 4225, 11.400, Montevideo, Uruguay.
E-mail: i.capdepont@gmail.com - ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8675-0552>.

***Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Av. Patricias Argentinas 480 (CP 1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. División Mineralogía, Petrología y Sedimentología del Museo de La Plata, Argentina.
E-mail: carolacl2004@gmail.com - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1039-2397>

Fecha de recepción: 16 de febrero de 2023 - Fecha de aceptación: 30 de mayo de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En este trabajo reflexionamos, exponemos y discutimos sobre la relevancia del estudio de objetos arqueológicos recuperados en el litoral del río Uruguay que conforman colecciones privadas. Analizamos tipos de colecciones, de objetos coleccionados, formas de obtención y el relacionamiento de quienes coleccionan con sus pares y la academia. Nos centramos en la clasificación tipológica y de procedencia de los materiales que conforman una colección privada denominada CIS. La información procesada habilita a discutir el aporte de esta colección a la caracterización de la variabilidad y dispersión del registro arqueológico expuesto en los depósitos superficiales del litoral costero oriental de la cuenca media del río Uruguay. A su vez, nos permite discutir en qué medida la información proveniente de las colecciones puede ser utilizada como referente para considerar o descartar el potencial arqueológico de las diferentes unidades que conforman el paisaje litoral y las condiciones de preservación actual de los registros. Del conjunto de objetos analizados se identificaron diferentes grupos tipológicos vinculados al procesamiento de alimentos, producción de instrumentos y actividades de caza. Los materiales líticos confeccionados sobre materias primas locales predominan sobre los cerámicos. La alfarería presenta características tecnológicas que permitirían asignarles una funcionalidad relacionada con el procesamiento/almacenamiento de alimentos y adjudicarlas a los tupí-guaraní. Finalmente, consideramos que el estudio de colecciones representa un cúmulo de datos importantes para la implementación y desarrollo de las investigaciones arqueológicas, la reconstrucción del pasado, un medio para la puesta en valor de objetos culturales y una herramienta para la protección del patrimonio arqueológico.

Palabras clave: acervos privados, patrimonio, cultura material, Holoceno.

RESUMO

Neste trabalho refletimos, expomos e discutimos a relevância do estudo de objetos arqueológicos recuperados na costa do rio Uruguai que compõem coleções particulares. Analisamos os tipos de acervos, os tipos de objetos coletados, as formas de obtenção e a relação do colecionador com seus pares e com a academia. Nos enfocamos na classificação tipológica e na origem dos materiais que compõem um acervo particular denominado CIS. A informação processada nos permite discutir a contribuição desta coleção para a caracterização da variabilidade e dispersão do registro arqueológico exposto nos depósitos superficiais do litoral leste da bacia média do rio Uruguai. Por sua vez, permite ponderar em que medida a informação dos acervos pode servir de referência para ponderar ou descartar o potencial arqueológico das diferentes unidades que compõem a paisagem costeira e as atuais condições de conservação dos registros. Do conjunto de objetos analisados, foram identificados diferentes grupos tipológicos relacionados ao processamento de alimentos, a produção de instrumentos e as atividades de caça. Materiais líticos feitos de matérias-primas locais predominam sobre a cerâmica. A cerâmica apresenta características tecnológicas que lhe permitiriam atribuir uma funcionalidade relacionada ao processamento/armazenamento de alimentos e adjudicada aos Tupi-Guarani. Por fim, consideramos que o estudo de coleções representa um acúmulo de dados importantes para a realização e desenvolvimento de investigações arqueológicas, a reconstrução do passado, um meio de valorização de objetos culturais e uma ferramenta de proteção do patrimônio arqueológico.

Palavras-chave: coleções particulares, patrimônio, cultura material, Holoceno.

ABSTRACT

In this work we reflect, expose and discuss the relevance of the study of archaeological objects recovered from the coast of the Uruguay River that make up private collections. We analyze the types of collections, types of objects collected, forms of obtaining and the relationship of the collector with his peers and the academy. We focus on the typological classification and provenance of the materials that make up a private collection called CIS. The information processed enables us to discuss the contribution of this collection to the characterization of the variability and dispersion of the archaeological record exposed in the superficial deposits of the eastern coastal coast of the middle basin of the Uruguay River. At the same time, it allows us to consider to what extent the information from the collections can be used as references to consider or discard the archaeological potential of the different units that make up the coastal landscape and the current preservation conditions of the records. From the set of objects analyzed, different typological groups linked to food processing, instrument production and hunting activities were identified. Lithic materials made from local raw materials predominate over ceramics. The pottery presents technological characteristics that would allow it to be assigned a functionality related to food processing/storage and adjudicated to the Tupi-Guaraní. Finally, we consider that the study of collections represents an accumulation of important data for the implementation and development of archaeological research, the reconstruction of the past, a means for the enhancement of cultural objects and a tool for the protection of archaeological heritage.

Keywords: private collections, heritage, cultural material, Holocene.

INTRODUCCIÓN

Entre los rasgos arqueológicos más sobresalientes del litoral costero de la cuenca media del río Uruguay se encuentran la concentración y variabilidad de materiales arqueológicos en sus orillas. Dichos rasgos han sido históricamente atractores en la conformación de colecciones privadas, que en algunos casos, fueron donadas y pasaron a conformar el acervo institucional de los museos nacionales y departamentales de Uruguay (por ejemplo, la Colección Seijo, del Museo Histórico Nacional de Montevideo; la Colección Olivera, del Museo Nacional de Antropología de Montevideo; la Colección Guidaldi, del Museo Histórico y del Museo de la Tradición de Paysandú; la Colección Taddei, del Museo Arqueológico Prof. Antonio Taddei de Canelones; y la Colección Laforcada, del Museo de Arqueología de Salto). Una trayectoria similar en la constitución de las colecciones museológicas es reportada por los investigadores argentinos, tal como puede seguirse en Castellanos (1933) y Pupio (2005, 2011), entre otros. Particularmente en Uruguay los objetos de las colecciones dieron origen a la materialidad que consolidó las primeras síntesis arqueológicas regionales (por ejemplo, Díaz y Fornaro 1977; Durán 1990; Hilbert 1991) y continuaron como referentes en la sucesión de los paradigmas propuestos para comprender la evolución tecnomorfológica desde el Pleistoceno tardío al Holoceno (ver Suárez 1995; Beovide y Caporale 2001; Castiñeira *et al.* 2009, 2012).

Coleccionistas y colecciones fueron actores y objetos importantes en el desarrollo de la arqueología sistemática de Uruguay. En una primera instancia, podemos destacar el protagonismo de los colectores y sus

objetos colectados, que desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX, fundamentaron la generación de conocimiento respecto de la distribución de la diversidad de materiales culturales en determinadas zonas del territorio (por ejemplo, Figueira 1898; Seijo 1930; Freitas 1953; Maruca Sosa 1957; Taddei 1964; Boretto 1967). Desde fines del siglo XIX existió en Uruguay el interés por conocer la prehistoria del país, y ese conocimiento comenzó a ser generado por autodidactas y aficionados; la arqueología académica en Uruguay se desarrolla a partir de fines del siglo XX (síntesis en Curbelo 2004; Cabrera 2011; López Mazz 2018). En relación con esto, en la década de 1970 en el marco de la planificación de obra para la construcción de la represa hidroeléctrica binacional de Salto Grande en el litoral del río Uruguay, se llevó adelante una importante investigación arqueológica. Su objetivo fue reconocer el potencial arqueológico de los territorios que resultarían impactados y desarrollar actividades de rescate que mitigaran, en parte, la potencial pérdida de información. La investigación y las tareas de rescate fueron dirigidas por distintos profesionales nacionales y extranjeros (Guidón 1977). En estas actividades colaboraron los coleccionistas locales (ver Laforcada 1989) que contaban con conocimiento de ubicación de sitios pre y protohistóricos que fueron abordados por la Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande (en adelante, MRASG) entre 1976 y 1980 (síntesis en Guidón 1989). En una segunda instancia y hacia fines del siglo XX, el protagonismo deja de ser compartido y son los objetos los que dominan la escena. El abordaje y estudio realizado por profesionales de la cultura material presente en colecciones privadas fueron determinantes en el afianzamiento de indicadores cronológicos que sustentaran los esquemas culturales

evolutivos propuestos en la síntesis de los resultados de la MRASG (ver Guidón 1989).

Durante las últimas décadas del siglo XX y con el desarrollo de la arqueología profesional en Uruguay el abordaje de las colecciones y los resultados generados a partir de ello comienza a ser cuestionado. Fundamentalmente, los debates se dirigieron a la generación de inferencias vinculadas a la discretización de áreas de actividades específicas y temporalidades propuestas por las síntesis antecedentes (Curbelo 2004; Cabrera 2011). Las críticas apuntaron a la falta de sistematicidad en la colecta y reporte de datos contextuales, así como en la valoración que los coleccionistas o colectores no académicos les pudieran dar a los objetos. Generalmente, las piezas coleccionables son aquellas que presentan alto grado de completitud, buen estado de preservación, refieren de manera directa a su función, tienen caracteres únicos que hablan de su excepcionalidad y/o poseen valores estéticos preferenciales. Hacia fines de la última década, los investigadores uruguayos recuperaron el valor testimonial del estudio de colecciones arqueológicas, sin dejar de reconocer los sesgos que estas presentan. Es en ese contexto que se examinan diversas colecciones en el marco de proyectos de investigación arqueológica (por ejemplo, Durán 1990; Hilbert 1991; Iriarte y Suarez 1993; Geymonat 1995; Suárez 1995; Erchini 2000). Nuevamente, desde el año 2010, el análisis de las colecciones públicas y privadas entra con fuerza en escena de la mano de la creación de la Tecnicatura en Museos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República, Udelar). Estudiantes e investigadores empiezan a sistematizar los enfoques necesarios para el estudio de las colecciones, para la caracterización de los objetos que las definen y en

la recuperación del valor como *proxies* en el desarrollo de las investigaciones arqueológicas en diversas áreas del país (ver Capdepon 2010, 2013; Castiñeira *et al.* 2012; Baeza y Malán 2013; Malán 2013; Borotolotto *et al.* 2015; Gascue *et al.* 2015; Villarmarzo *et al.* 2017; Blasco *et al.* 2017; Lamas Rivero *et al.* 2019).

En el marco de los trabajos investigaciones arqueológicas desarrollados desde el año 2005 en el litoral oriental del río Uruguay (Castiñeira 2008; Capdepon 2010, 2013) se han realizado relevamientos de colecciones privadas con materiales recolectados por distintos tipos de aficionados (Figura 1, Tabla 1) que guardan sus propias singularidades y presentan distintos tipos de relacionamiento con los objetos. Del estudio de las colecciones mencionadas en la Tabla 1, destacamos los datos de distribución geográfica de los materiales, sus contextos de hallazgo, la presencia de objetos arqueológicos poco frecuentes de encontrar en la actualidad y los procesos tecnológicos cerámicos y líticos (al respecto Capdepon 2013). Los contextos de ubicación de los materiales culturales – en las playas ribereñas– llevan a focalizar la mirada sobre la dinámica hídrica. Para el área litoral de la cuenca media del río Uruguay, los estudios sobre dinámica costera dan cuenta del retroceso que viene sufriendo la costa (Laforcada 1989; Laming-Empeaire y Guidon 1989). Durante este retroceso se erosionan los depósitos de la terraza baja que albergan los registros arqueológicos y paleoecológicos del Pleistoceno tardío y del Holoceno. Particularmente, y en lo referente a la arqueología del área, es posible reconocer en los sectores de playas fluviales grandes concentraciones de materiales culturales, fundamentalmente líticos y cerámicos. Estos nos remiten a las virtudes estratégicas de los litorales para el desarrollo de los

asentamientos humanos desde los tiempos más remotos (Capdepont *et al.* 2019, Castiñeira *et al.* 2019).

En el presente trabajo, en función de la experiencia adquirida en el estudio de acervos privados y de la interacción con sus generadores, reflexionamos sobre el desarrollo y la conformación de colecciones arqueológicas con presencia de objetos culturales provenientes del litoral del río Uruguay. Abordamos las similitudes y diferencias en las prácticas desarrolladas por los coleccionistas actuales en la obtención de los objetos arqueológicos coleccionables. Discutimos

sobre el alcance y las limitaciones de los conocimientos aportados por estos actores y reflexionamos sobre la importancia del relacionamiento entre la academia y el colectivo de coleccionistas. Nuestro objetivo específico fue el de transformar las colecciones privadas de materiales en fuentes de evidencia útil para su ingreso a la base de datos de los distintos registros *proxies* que conforman las investigaciones arqueológicas centradas en la generación de conocimiento de las sociedades indígenas que ocuparon los paisajes geoculturales del litoral del río Uruguay medio (Proyecto CSIC I+D57 – UdelaR).

Figura 1. Ubicación de las colecciones y localidades de recolección de los materiales referidos por los coleccionistas entrevistados (modificado de Capdepont 2013).

Tabla 1. Características de las colecciones de referencia (modificado de Capdepon 2013). Referencias: ID identificador de la colección/ Lugar de ubicación de la colección/ Tipo Colección P (pasiva) A (activa) IFD (instrumentos formales distintivos) AVI (amplia variedad de instrumentos) / Obtención de materiales en RS (recolección superficial) / Período de actividad en la obtención de materiales (años aproximados de recolección) / Localidades de obtención de materiales / Cantidad y tipo de material LT (lítico tallado) LP (lítico pulido) CD (cerámica decorada) CL (cerámica lisa) U (Urna guaraní) V (vasija entera) / Acondicionamiento / Acción de C (compra) V(venta) D (Donación) por parte del coleccionista.

ID	Lugar/Depto.	Tipo	Obtención	Período	Localidad	Cantidad y Tipo	Acondicionamiento	Acción
CGL	Salto-Salto	Activa - AVI	RS	~1935-1990	Costa río Uruguay desde Depto. de Artigas a Colonia.	>4000 / LT, LP, CD, CL	Cajas de cartón y cajones de madera con etiquetas de localidad, fecha y participantes	D
CNG	Paysandú-Paysandú	Activa - IFD	RS	~1945-1980	Costa río Uruguay entre Aº Negro y Aº San Francisco	>2500 / LT, LP, CD, CL, U	Cajas y cuadros con materiales siglos e inventariados en cuadernos	V
CC	Chapicuy-Paysandú	Activa - IFD	RS	2008	Costa de Isla dos Hermanas	30 / CD-CL	Cajas de cartón con material en papel de diario, localidad y fecha de recolección	-
CCR	Guaviyú-Paysandú	Activa - AVI	RS	~1970-2009	Costas de los Aº Malo y Aº Guaviyú	>100 / LP, LT, CD	Vitrinas con material expuesto	C
CF	Salto-Salto	Activa - IFD	RS	2008	Costas de Isla Mellizas	1 / V	Expuesto como adorno en el hogar	-

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudia una colección particular (en adelante, CIS) relevada durante 2020 y 2021. Se analiza la información obtenida durante las instancias presenciales de interacción con el coleccionista, fundamentalmente en lo que refiere a conocimiento de los contextos de hallazgo de los materiales y el estado actual de situación de la actividad de coleccionar/coleccionar en Uruguay.

La CIS está conformada por materiales culturales recolectados superficialmente durante diferentes expediciones que el colector ha llevado a cabo en diferentes departamentos del territorio uruguayo en los

últimos diez años. Para el presente trabajo centramos la atención en los materiales provenientes de cuatro localidades ubicadas sobre la costa del río Uruguay, en el departamento de Artigas (Figura 2).

Las tareas de relevamiento se iniciaron, en primera instancia, con: 1) entrevista respecto de la frecuencia anual de las expediciones de colecta (estacionalidad, permanencia); 2) caracteres geográficos escogidos para la selección de áreas de colecta; 3) caracteres escogidos para la selección de materiales a coleccionar; 4) actividades de traslado y curaduría. En segunda instancia, las actividades de relevamiento de la CIS se focalizaron en la documentación y fotografía de los materiales culturales que el coleccionista tiene acondicionados en su vivienda. El relevamiento

Figura 2. Ubicación general y específica de las localidades de hallazgo de los materiales relevados en CIS. Referencias: SG (San Gregorio), C (Calpica), II (Isla Itacumbú), BU (Bella Unión).

documental de los objetos estuvo dirigido a aquellos que presentaron atributos tecnomorfológicos asignables a la manufactura antrópica desarrollada por grupos indígenas. La ficha de relevamiento preservó las características generales que presentaba la elaborada y publicada por Capdepont (2013), la cual, además de contemplar la asignación de datos referente a la localización geográfica de las piezas, contempla también la asignación de otros caracteres tipológicos. Del material lítico se relevaron macroscópicamente materia prima, posibles fuentes de adquisición y tipo de material (núcleo, lasca, instrumento pulido e instrumento tallado), dimensiones y peso. Ello se realizó considerando algunos de los criterios de análisis propuestos por Collins (1975) y Orquera y Piana (1986). Del material cerámico se describen las características de la pasta, tratamientos de superficie,

morfometría, técnicas decorativas y estado de conservación, siguiendo los criterios propuestos por Durán (1990), Balfet *et al.* (1992) y Orton *et al.* (1997). Los fragmentos pertenecientes a bordes de vasijas, considerando los que superan en tamaño los 4 cm², fueron utilizados para la reconstrucción de formas. Para ello, la planilla general contempla una plantilla especial para la medición del radio de la boca y estimación del porcentaje de la circunferencia total de esta (*sensu* Balfet *et al.* 1992). Esta última información, analizada conjuntamente con el desarrollo de dibujos de forma y procesada mediante programas vectoriales, permitió clasificar las vasijas considerando las formas definidas por Durán (1990), Brochado y Monticelli (1994) y Capdepont *et al.* (2008).

Finalmente, se adjudicó un número de identificación a la colección generado

mediante la creación de un código con la letra C (referente a “colección”), seguida de dos letras de identificación del coleccionista para remitir a su acervo y que finaliza con un número arábigo. Para referir al lugar de procedencia de los materiales del acervo se creó un código compuesto, conformado por el número de departamento (tomado del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay), número de carta topográfica 1:50.000 del Servicio Geográfico Militar, compuesto por letras y números, y el ID de la colección. De ello resulta un código compuesto de identificación y ubicación (por ejemplo, 2.O04.CIS). Los códigos se generaron con la finalidad de ingresar los datos al sistema de información digital para el estudio de la distribución espacial de los sitios y la relación de estos con el paisaje. También se realizó la clasificación de la colección siguiendo criterios propuestos en Pérez de Micou (1998), como colecciones de instrumentos formalmente distintivos (puntas, boleadoras, vasijas enteras, anclas, monedas) y, como en este caso de estudio, en tanto colecciones de amplia variedad de instrumentos.

RESULTADOS

De acuerdo con lo conversado con el iniciador de la colección CIS, al indagar sobre la frecuencia de salidas de campo, la forma de identificación de lugares de recolección y el tipo de materiales recolectados, se desprende que el coleccionista planifica sus salidas de fin de semana, mediante el estudio de bibliografía histórica y arqueológica accesible en la web. En dichas salidas, que ocasionalmente combina con excursiones de pesca, recolecta todo tipo de materiales, desde desechos de lasca hasta instrumentos formatizados prehistóricos e históricos, que

luego clasifica y acondiciona en su vivienda. De igual forma al consultar sobre el tipo de relación con los objetos y las formas de obtención, informa que en las salidas realizadas, tanto en forma individual como colectiva, genera el cúmulo de materiales presente en su acervo, de lo que se desprende que la mayor parte de este se comprende por objetos recolectados por él. No obstante, aclara que posee piezas que le regalan, compra y/o adquiere por Internet. En este contexto, también se consulta, al igual que en otras entrevistas (ver Capdepon 2013), sobre el relacionamiento de los coleccionistas con los objetos. Del conjunto de información se desprende que hay: a) quienes juntan y conservan, b) quienes juntan y compran, c) quienes compran y venden, d) quienes juntan y venden, y e) quienes juntan y donan. Las prácticas c) y d) se encuentran motivadas por el factor económico y, de acuerdo con la información adquirida, son llevadas adelante por un gran número de coleccionistas en diversas partes del territorio nacional.

En lo que respecta al relevamiento de los materiales de CIS, la información relevada refiere a la ubicación, formas de hallazgo de los materiales, y a su almacenamiento. En este último sentido, se observan materiales culturales organizados en cajas de cartón, frascos de vidrio y contenedores plásticos en los que se indica con etiquetas año y lugar de recolección (Figura 3). Algunos de los materiales se hallan expuestos en distintas vitrinas y bibliotecas de la vivienda con etiqueta individual.

De los materiales presentes en CIS se registran, mediante la información brindada por su creador y sus notas, procedencia, localidad y unidad de paisaje de los hallazgos. Los objetos líticos y cerámicos prehispánicos son recolectados superficialmente dado que, en estos casos, no realiza intervenciones a

Figura 3. Disposición y almacenamiento de los materiales culturales de CIS.

otros niveles. No obstante, para la obtención de materiales culturales históricos, al igual que un gran número de colectores, utiliza un detector de metales (instrumento electrónico) que le permite identificar objetos a nivel subsuperficial. En estos casos, realizan cateos para la identificación y obtención de los materiales.

Los materiales culturales con características adjudicables a grupos indígenas y con información referente a su localización han sido relevados por medio de fichas de registro.

La CIS, de amplia variedad de instrumentos, comprende piezas que van desde desechos de talla o fragmentos cerámicos a

instrumentos formales prehistóricos e históricos, así como restos fósiles (Figura 4). Entre la amplia variedad de instrumentos que se presentan en la colección, de más de 2000 objetos, se inició con la catalogación de los artefactos y fragmentos prehistóricos provenientes de la costa del río Uruguay en el tramo comprendido por el departamento de Artigas (Figura 2).

Un primer acercamiento al conjunto de materiales permitió distinguir la presencia de objetos líticos y cerámicos pasibles de ser asignados a diferentes momentos entre el Holoceno inferior (puntas cola de pescado) y el Holoceno superior (alfarería

Figura 4. Diversos tipos de materiales presentes en CIS. Referencias: A) Hebillas de metal; B) Instrumentos pulidos (esferoides con surco, sin surco y fragmentado) y tallados (lascas secundarias y puntas de flecha); C) Lascas e instrumentos tallados en arenisca, cuarcita y caliza; D) Instrumento lítico en arenisca; E) Diente fósil.

guaráni). Dentro del conjunto material se observaron distintas categorías: a) materiales líticos pulidos/alisados (n=27), b) materiales líticos tallados (n=55), c) ecofactos (n=22), d) desechos líticos (n=80), e) fragmentos cerámicos lisos (n=93) y f) fragmentos cerámicos decorados (n=109). Entre los morfotipos líticos relevados se encuentran puntas de proyectil con y sin aleta, percutores, esferoides con y sin surco, bifaces, lascas y núcleos sobre cuarcita, arenisca, basalto, ópalo y caliza (Tabla 2, Figura 5). Entre las materias primas relevadas se observa el predominio de rocas sedimentarias siliciclásticas utilizadas en la manufactura de instrumentos (Figura 6). De las observaciones realizadas sobre los materiales líticos se desprende que existe

una mayor recurrencia a la explotación de rodados para la confección de instrumentos. En estos materiales se registra también una baja representación de alteraciones posdepositacionales, como rodamiento y pátinas.

En lo que respecta al registro de alfarería indígena presente en la colección, los fragmentos cerámicos provienen fundamentalmente de los depósitos superficiales de playa del río Uruguay a la altura de la localidad de San Gregorio e Isla Itacumbú (Tabla 3, Figura 2). La muestra está conformada por tiestos corrugados (47%), lisos (46%), pintados (6%) y unguiculados (1%). Las pastas se caracterizaron por ser compactas con variabilidad en la distribución y tamaños de los antiplásticos. De acuerdo

con las características macroscópicas, se identificaron en forma mayoritaria la cocción oxidante y la oxidante incompleta. Dados los caracteres relevados, es posible

asignar al conjunto mayoritario de tuestos analizados a la tradición arqueológica Tupiguaraní (*sensu* Brochado 1973; Lima Rocha 2009) (Figura 7).

Tabla 2. Características generales del material lítico relevado en CIS.

2.004.CIS.Calpica							
Materias primas	Desecho	Núcleo	Instrumentos				Ecofacto
			Punta	Bifaz	Esferoide pulido	Percutor	
Arenisca	27	3	0	3	0	0	6
Basalto	0	0	1	0	2	0	1
Cuarcita	35	2	1	6	0	5	0
Criptocristalinas	18	0	0	6	0	0	0
Caliza	0	0	0	2	0	0	0
2.004.CIS. Isla Itacumbú							
Materias primas	Desecho	Núcleo	Instrumentos				Ecofacto
			Punta	Bifaz	Esferoide pulido	Percutor	
Arenisca	0	2	1	2	4	0	0
Basalto	0	0	0	0	0	0	7
Cuarcita	0	0	1	1	0	0	0
Criptocristalinas	0	2	1	4	0	0	0
Caliza	0	0	0	0	0	0	0
2.0064.CIS.San Gregorio							
Materias primas	Desecho	Núcleo	Instrumentos				Ecofacto
			Punta	Bifaz	Esferoide pulido	Percutor	
Arenisca	0	5	2	0	0	2	3
Basalto	0	0	0	0	6	0	5
Cuarcita	0	3	3	0	0	3	0
Criptocristalinas	0	0	3	1	0	0	0
2.004.CIS. Bella Unión							
Materias primas	Desecho	Núcleo	Instrumentos				Ecofacto
			Punta	Bifaz	Esferoide pulido	Percutor	
Arenisca	0	0	0	0	2	0	0
Basalto	0	0	0	0	2	0	0
Cuarcita	0	0	0	0	1	0	0

Figura 5. Detalle de materiales líticos pulidos y tallados de CIS. Referencias: A) Rodados con evidencias de uso (talla y picoteo); B) Instrumentos tallados en cuarcita, ópalo y arenisca; C) Instrumentos tallados en material criptocristalino y en arenisca; D) Esferoide sin surco e instrumento tallado en calcedonia.

Figura 6. Representación gráfica de las materias primas identificadas.

Tabla 3. Tiestos de recolección superficial relevados en CIS.

ID	Procedencia/Unidad de paisaje	Tiestos relevados	Tratamiento superficie	Estado del tiesto
2.004.CIS01	San Gregorio/playa	93	Liso	16 rodados 4 escamados 73 sin alteración
2.004.CIS02				
2.004.CIS03	Isla Itacumbú/playa	38	Corrugado	9 rodados 29 sin alteración
2.004.CIS04		6	blanco	14 levemente erosionadas
2.004.CIS05		4	Rojo	
2.004.CIS06		1	Rojo y negro	
2.004.CIS07		3	Unguiculado	

Figura 7. Fragmentos cerámicos estudiados. Referencias: A) Tiestos corrugados y unguiculados; B) Fragmentos con pintura blanca, pintura roja, corrugados, unguiculados y lisos; C) Pintura blanca en cara interna de vasija; D) Fragmento de olla corrugada; E) Fragmento de cántaro con evidencias de pintura y líneas en rojo y negro en cara externa.

Figura 8. Alteraciones observadas en el material cerámico: A. Borde de fractura y superficie rodada; B. Superficie escamada.

En el conjunto de tientos analizados se observaron evidencias plausibles de ser asignadas a la afectación de diferentes procesos erosivos. Particularmente, se identificaron alteraciones generadas por la exposición de los fragmentos a eventos de inundación tales como rodamiento (14%) y escamado de superficie (2%) (Figura 8).

Entre los fragmentos de cerámica se pudieron observar 32 bordes de vasijas, 7 de los cuales fueron utilizados para realizar el cálculo del diámetro e interpretación de la forma de los recipientes. Considerando el diámetro de boca y el tipo de borde, estimamos cuatro vasijas, dos de las cuales fueron adjudicadas a yapepó (olla), una a ñaembé (plato) y otra a cambuchí (cántaro) (Figuras 9 y 10).

Figura 9. Clases de vasijas Guaraní según Brochado y Monticelli (1994).

ID/N° Tiesto	Tratamiento Superficie	Diámetro boca	Función	Fragmentos
2.004.CIS03/008	Corrugada	28 cm	Olla	
2.004.CIS03/059	Corrugada y pintada de rojo	30 cm	Plato	
2.004.CIS03/084	Corrugada	28 cm	Olla	
2.004.CIS06/096	Líneas de pintura roja y negra sobre blanco	18 cm	Cántaro	

Figura 10. Características macroscópicas de fragmentos adjudicados a distintos recipientes de CIS.

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados alcanzados en la primera instancia metodológica nos permiten distinguir dos tipos de situaciones en torno a la generación de la colección de materiales. Por un lado, se encuentran las colecciones formadas por el hallazgo de materiales en forma fortuita, durante actividad de pesca y/o salidas turísticas, donde la atención se pone en objetos formalmente distintivos y valorados según su rareza y antigüedad. Este es el caso de las colecciones mencionadas en la Tabla 1 (CGL, CNG, CC, CCR y CF). Por otro lado, están las colecciones formadas mediante la planificación en la búsqueda de materiales. Dicha planificación se realiza a través del estudio previo de lugares para su hallazgo y recolección. En esta situación se encuentra la CIS, con la presencia de variedad de tipo de objetos.

Entre los tangibles culturales presentes en la CIS resaltamos el conjunto lítico de

la localidad de San Gregorio. Este material nos permite considerar que en los depósitos superficiales del litoral costero se encuentra representada toda la cadena técnico-operativa lítica. Los registros de esa localidad habilitarían a considerar que en ella se realizaron actividades de aprovisionamiento de materias primas (rodados costeros), testeos de su idoneidad para la talla, confección, uso y descarte de instrumentos. Estudios realizados por Hilbert (1991), Iriarte (1995), Castiñeira (2008), Iriando y Kröling (2008) y Apolinaire (2018), entre otros, apuntan a que estas materias primas (arenisca, caliza, calcedonia, basalto) se encuentran disponibles localmente en las costas del río Uruguay y han formado parte de las estrategias de obtención y explotación mineral. Las características morfotecnológicas del conjunto analizado podrían indicar una amplia escala temporal en la recurrencia de uso de ese espacio, ya que se encuentran representados morfotipos que caracterizan la prehistoria más temprana de la región como lo son las

colas de pescado, pasando por instrumentos pulidos como morteros y manos de moler, hasta cerámica del Holoceno tardío y de tiempos más recientes.

En la caracterización de fragmentos de vasijas destaca el conjunto cerámico de isla Itacumbú, que hemos adjudicado en este trabajo a la tradición arqueológica Tupiguaraní (*sensu* Brochado 1973; Lima Rocha 2009) por sus características locativas, morfológicas y decorativas. Entre estas resaltan vasijas con superficies policromas, unguiculadas y corrugadas, que engloban a los hablantes de la lengua de la familia tupí-guaraní (*e.g.*, guaraní, apiaká, kayabi, tapirapé), agricultores de origen amazónico que arribaron a la Cuenca del Plata por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay durante el Holoceno superior (*e.g.*, Brochado 1973; Hilbert 1991; Noelli 2004; Kashimoto y Martins 2008). La presencia de rasgos tupí-guaraní, postulados a través de manifestaciones cerámicas, se encuentran representados en el litoral oriental del río Uruguay entre los siglos XIII y XV (*sensu* Díaz y Fornaro 1977; Castillo 2000, Capdepon 2013, entre otros).

Con base a los datos recopilados se remarca que las colecciones privadas poseen evidencias materiales que permiten generar información y revalorizar su uso, reconociendo sus alcances y limitaciones como insumo de información en la investigación arqueológica. Rescatar de estanterías, cajas y cajones la diversidad de artefactos culturales contribuye a la visualización del panorama global de las sociedades prehistóricas que ocuparon el litoral del río Uruguay. En este sentido, al igual que Bonomo y colaboradores (2009), consideramos que el primer paso para transformar los elementos materiales de acervos privados en datos significativos es entender que las colecciones proporcionan una fuente de evidencia útil a la

investigación para la reconstrucción del pasado indígena. La documentación y el registro gráfico de piezas de colecciones, aunque no cuenten con relaciones estratigráficas ni espaciales, posibilitan su asociación con los registros materiales recuperados en forma sistemática en investigaciones arqueológicas actuales, así como la posibilidad de aproximación a los tipos de actividades en las que estuvieron involucrados. Por su parte también, la información obtenida en el relevamiento de colecciones remite a un conocimiento de utilidad a la investigación arqueológica del litoral del río Uruguay, en donde los procesos de transformación y alteración de la costa –producto del manejo hídrico que realizan las represas– generaron y generan pérdidas continuas y totales de los contextos arqueológicos primarios. En muchos casos, la investigación arqueológica llega tarde a la recuperación de esos contextos, dado que sus tiempos no se acompañan con los ritmos de la dinámica hidrológica.

Además de los aspectos del material cultural relevados en las colecciones, se destaca la interacción con las personas que los acopian. En este sentido, la comunicación mantenida con el colector de CIS fue provechosa dado que este ha estado dispuesto a brindar información sobre la historia de sus hallazgos y sobre la identificación de objetos indígenas y europeos ubicados en diversas zonas del territorio. En base a la información recabada, se constató el gran número de actores que actualmente se encuentran realizando actividades de recolección de materiales prehistóricos e históricos en todo el territorio nacional. Según datos evidenciados en páginas digitales y redes sociales, existe un número considerable de personas que se dedican a la teledetección, recolección superficial, compra y venta de materiales culturales (sobre esto, ver Vienni 2017). Al

respecto, en Uruguay, de no mediar una declaratoria de monumento histórico sobre algún bien cultural, las actividades recientemente mencionadas no contravendrían la Ley 14.040 del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación aprobada en 1971¹. Esta situación es señalada por Vienni (2010), quien advierte sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra el registro arqueológico y la necesidad de actualizar el marco jurídico para proteger y gestionar de forma integral los bienes culturales del territorio nacional.

Finalmente, remarcamos la importancia de la interacción con los colectores buscando concientizar sobre la importancia del contexto del material cultural, su catalogación, conservación y permanencia de la cultura material en el país, para evitar la dispersión de los objetos. Asimismo, consideramos que el estudio tecnomorfológico de los materiales culturales es una forma de compensar la falta de contexto de estos al transformarlos en una *proxi* para la investigación arqueológica.

NOTA

¹Para ingresar al texto de la ley: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/14040-1971>, último acceso 27 de mayo de 2023.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos por la información brindada y permitir el estudio de objetos al fundador de CIS. Extendemos el agradecimiento al Proyecto CSIC I+D 57 en el cual se enmarca el presente trabajo y a los evaluadores del trabajo por sus observaciones y aportes.

BIBLIOGRAFÍA

- Apolinaire, E. 2018. Caracterización de los depósitos secundarios de rodados fluviales del río Uruguay inferior. Su aplicación en contextos arqueológicos de las llanuras interiores del Nordeste argentino. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas* 13 (2): 443-457.
- Baeza, J. y M. Malán. 2013. Relevamiento y análisis de colecciones arqueológicas. En *Estudio de Impacto Arqueológico y Cultural del Proyecto de construcción de una Fábrica de Celulosa y Planta de Energía Eléctrica. Punta Pereira, Conchillas, Departamento de Colonia. Convenio DARECOR S.A. – UDELAR*: 99-102, editado por el Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo.
- Balfet, H., Fauvet-Berthelot, M. y Monzón, S. 1992. *Normas para la descripción de vasijas cerámicas*. CEMCA, México.
- Beovide, L. y M. Caporale. 2001. Investigaciones en el Río Uruguay medio: análisis y redimensión de las colecciones provenientes de la Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande. En *Arqueología uruguaya, hacia el fin del milenio I*: 311-325. Gráficos del Sur, Montevideo.
- Blasco, J., N. Bortolotto y G. Lamas Rivero. 2017. Gestión de colecciones arqueológicas: Un desafío constante. *Cuaderno de resúmenes de ponencias y actividades de las Jornadas Académicas Prof. Washington Benavidez*: 393, editado por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo.
- Bonomo, M., I. Capdepon y A. Matarresse. 2009. Alcances en el estudio de colecciones. Los materiales arqueológicos del Delta del río Paraná depositados en el Museo de La Plata (Argentina). *Arqueología Suramericana* 5 (1): 68-101.
- Boretto, R. 1967. Lugares de estudios arqueológicos del departamento de Río Negro. En *Uruguay Indio – Estudios Arqueológicos sobre indígenas del Uruguay*, Parte II. Museo Municipal de Historia Natural, Fray Bentos, Uruguay.
- Bortolotto, N., M. Fleitas y A. Gascue. 2015.

- Conservación preventiva de la colección arqueológica del ex Museo Municipal de Historia Natural de Río Negro - Uruguay. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Series Especiales* 2 (3): 9-24.
- Brochado, J. P. 1973. Migraciones que difundieron la tradición alfarera Tupiguarani. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 7: 7-39.
- Brochado, J. P. y G. Monticelli. 1994. Regras prácticas na reconstrução gráfica das vasilhas de cerâmica guarani a partir dos fragmentos. *Estudos Ibero-americanos* XX (2): 107-118.
- Cabrera, L. 2011. *Patrimonio y arqueología en la región platense*. CSIC, Universidad de la República, Montevideo.
- Capdepont, I. 2010. Resultados preliminares de la investigación arqueológica de sociedades indígenas en la región litoral oeste del Uruguay. *Cazadores-Recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueología* 4: 95-113.
- Capdepont, I. 2013. *Arqueología de sociedades indígenas del litoral del río Uruguay. Paisajes y ocupaciones humanas*. Publicia, Londres.
- Capdepont, I., C. Castiñeira, R. Costa Angrizani, M. Alvarez, G. Azcune y F. García-Rodríguez. 2019. Paleosuelos. Guías para la resolución cronológica de la variabilidad climática y de las ocupaciones humanas en el litoral del río Uruguay. *Revista de Geología* 32: 105-125.
- Capdepont, I., E. Vallvé y M. Malán. 2008. Análisis del material cerámico. En *Informe final del estudio del impacto arqueológico y cultural de la construcción de la fábrica de celulosa y planta de energía eléctrica de Punta Pereira*, tomo III: 375-402, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Expedientes DINAMA 2007/14000/05626 y CNPCN N° 2007/ 678, Montevideo.
- Castellanos, A. 1933. El hombre prehistórico de la provincia de Córdoba (Argentina). *Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología*, 7: 5-88.
- Castillo, A. 2000. Arqueología de Río Negro (Uruguay). *CEPA* 24 (31): 71-94.
- Castiñeira, C. 2008. *Aspectos de la colonización humana prehistórica del noroeste de Uruguay*. Tesis Doctoral Inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. MS. 361 páginas.
- Castiñeira, C., M. Cardillo, J. Charlin, J. C. Fernicola y J. Baeza. 2009. Análisis morfométrico de cabezas líticas “cola de pescado” de la Rep. Oriental del Uruguay. *Actas del 2do. Congreso Argentino y 1ero. Latinoamericano de Arqueometría*: 360-366, editado por Palacios, O. M., C. Vázquez, T. Palacios y E. Cabanillas. Talleres Gráficos Centro Atómico Constituyentes, Buenos Aires.
- Castiñeira, C., J. Charlin, M. Cardillo y J. Baeza. 2012. Exploring Morphometric Variations in Fishtail Projectile Points from Uruguay, Pampa and Patagonia. *Current Research in the Pleistocene*: 57-61, editado por Miotti, L., M. Salemme, N. Flegenheimer y T. Goebel. Center for the Study of the First Americans, Texas.
- Castiñeira, C., R. Costa Angrizani, E. Apolinaire, M. Álvarez, I. Capdepont, A. Blasi, L. Maravilla, F. Mari y M. Zech. 2019. Record of Late Holocene Human Occupations in Coastal Deposits of the Middle Uruguay River. En *Advances in Coastal Geoarchaeology in Latin America*: 131-156, editado por Inza, H. y F. García Rodríguez. Springer, Berlin.
- Collins, M. 1975. Lithic Technology as a Means of Processual Inference. En *Lithic Technology: Making and Using Stone Tools*: 15-34, editado por E. Swanson. Mouton Publishers, La Haya.
- Curbelo, C. 2004. Reflexiones sobre el desarrollo del pensamiento teórico en la arqueología uruguaya. En *Teoría arqueológica en América del Sur*: 259-279, editado por Politis, G. y R. Peretti. INCUAPA, Olavarría.
- Díaz, A. y M. Fornaro. 1977. Intento de Sistematización de las modalidades alfareras del litoral uruguayo. *Anales del V Encuentro de Arqueología del Litoral*: 166-174. MEC, Montevideo.
- Durán, A. 1990. Prehistoria del Uruguay: clasificación de las formas de los recipientes cerámicos. *Dédalo* 28: 109-145.
- Erchini, C. 2000. Alcances y limitaciones en el uso de esqueletos humanos que se encuentran en colecciones. *VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica*: s.p. Piriápolis, Maldonado.

- Figueira, J. 1898. *Los antiguos habitantes de la Banda Oriental*. Imprenta Leyes, Montevideo.
- Freitas, C. 1953. Algunos aspectos de la arqueología del Río Uruguay. *Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología*, XII: 148-183.
- Gascue, A., N. Bortolotto y M. Fleitas. 2015. Conservación y musealización de la Colección Arqueológica GALY. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales* 2 (3): 71-86.
- Geymonat, J. 1995. Relevamiento arqueológico de la zona costera del departamento de Colonia. En *Arqueología en el Uruguay – 120 años después*: 126-133, editado por Consens, M., J. M. López Mazz y C. Curbelo. Surcos, Montevideo.
- Guidón, N. 1977. Resultados preliminares de la Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande – Campaña 1977. En *V Encuentro de Arqueología del Litoral*: 189-200. Fray Bentos, Uruguay.
- Guidón, N. 1989. *Misión de Recate Arqueológico - Salto Grande*. MEC, Montevideo.
- Hilbert, K. 1991. *Aspectos de la Arqueología del Uruguay*. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, Alemania.
- Iriarte, J. 1995. Análisis de los desechos de talla del sitio S 5-42. En *Arqueología del Uruguay: 120 años después*: 162-171, editado por Banco Comercial, Montevideo.
- Iriarte, J. y R. Suárez. 1993. Investigación y colecciones arqueológicas. Un caso de estudio: La Costa Atlántica. *Encuentro Regional de Arqueología*, Melo.
- Iriondo, M. y D. Kröling. 2008. *Cambios ambientales en la cuenca del río Uruguay, desde dos millones de años hasta el presente*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
- Kashimoto, E. M. y G. R. Martins. 2008. A problemática arqueológica da tradição cerâmica Tupiguarani em Mato Grosso do Sul. En *Os ceramistas Tupiguarani. Síntesis Regionais*: 149-178, editado por Prous, A. y T. A. Lima. IPHAN, Brasilia.
- Laforcada, G. 1989. Informe sobre las prospecciones realizadas en la zona del río Uruguay y del bajo río Arapey. En *Misión de rescate arqueológico de Salto Grande*, Tomo 2, primera parte: 23-30. MEC, Montevideo.
- Lamas Rivero, G., J. Blasco y E. Villarmarzo. 2019. Reflexiones acerca de la relación entre arqueología, museo y colecciones en Uruguay. *Revista del Museo de Antropología* 12 (3): 23-34.
- Laming-Emperaire, A. y N. Guidon. 1989. Problemas de prospección en la perspectiva de un rescate arqueológico. En *Misión de rescate arqueológico de Salto Grande*, Tomo 2, primera parte: 113-163. MEC, Montevideo.
- Lima Rocha, R. 2009. Particularidades de la cerámica pintada tupiguarani. *Arqueología y Territorio* 6: 39-55.
- López Mazz, J. 2018. Sangre indígena en Uruguay. Memoria y ciudadanías post nacionales. *Athenea Digital - Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 18 (1): 181-201.
- Malán, M. 2013. Aportes desde la arqueología en la revalorización de patrimonios locales. Una propuesta de gestión en torno a la colección arqueológica “René Mora”. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano – Series Especiales* 1 (3):156-169.
- Maruca Sosa, R. 1957. *La nación Charrúa*. Letras, Montevideo.
- Noelli, F. S. 2004. La distribución geográfica de las evidencias arqueológicas Guaraní (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). *Tellus* 4 (7): 15-36.
- Orquera, L. y E. Piana. 1986. *Normas para la descripción de objetos arqueológicos de piedra tallada*. Contribución científica, publicación especial 1. CADIC, Ushuaia.
- Orton, C., P. Tyers y A. Vince. 1997. *La cerámica en Arqueología*. Crítica, Barcelona.
- Pérez de Micou, C. 1998. Las colecciones arqueológicas y la investigación. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia* 8: 223-233.
- Pupio, M. A. 2005. Coleccionistas de objetos históricos, arqueológicos y de ciencias naturales en museos municipales de la provincia de Buenos Aires en la década de 1950. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos* 12: 205-229. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=386137988011> Consultado el 1/7/2023.
- Pupio, M. A. 2011. Coleccionistas, aficionados y arqueólogos en la conformación de las colecciones arqueológicas del Museo de La Plata,

- Argentina (1930-1950). En *Coleccionismos, prácticas de campo e representações, Ciência & Sociedade collection*: 269-280, organizado por Lopes, M. M. y A. Heizer. EDUEPB, Campina Grande.
- Seijo, C. 1930. Cráneo con fragmento de un collar. *Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología* IV: 183-195.
- Suárez, R. 1995. Revaloración e importancia de las colecciones arqueológicas: estudio de la Colección Carlos Seijo (Maldonado). En *Arqueología en el Uruguay – 120 años después*: 442-451, editado por Consens, M., J. M. López Mazz y C. Curbelo. Surcos, Montevideo.
- Taddei, A. 1964. Un yacimiento Precerámico en el Uruguay. *Baessier-Archiv. Nene Folge Band* 12: 317- 372.
- Vienni, B. 2010. El patrimonio arqueológico y su legislación en Uruguay. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana* 4: 67-90.
- Vienni, B. 2017. *La socialización del conocimiento científico como problema interdisciplinario: El caso del patrimonio arqueológico de Uruguay*. CSIC, Universidad de la República, Uruguay.
- Villamarzo, E., J. Blasco, G. Lamas y B. Gentile. 2017. Nuevos aportes a la gestión integral del Paisaje Protegido Laguna de Rocha: investigación y sensibilización en torno a colecciones arqueológicas. En *Jornadas académicas VII de Investigación y VI de Extensión - Humanidades digitales y abierta*, GT 31: 791-806. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR, Montevideo.